

OLIV TA'LIM XIZMATLARI SIFATINI OSHIRISHDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Salimov Akmal Alimjonovich

iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd), professor,
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18729435>

***Annotatsiya.** Ushbu tezida oliy ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlari tahlil qilinadi hamda inson kapitalini rivojlantirishdagi istiqbolli yo'nalishlar aniqlanadi.*

***Kalit so'zlar:** inson kapitali, oliy ta'lim, innovatsion yondashuv, mehnat bozori, strategik boshqaruv, ta'lim xizmatlari, inson kapitali indeksi, raqamli transformatsiya.*

XXI asrda global iqtisodiy raqobatning kuchayishi, texnologik yangilanishlar va mehnat bozorida talablarning o'zgarishi natijasida inson kapitalining roli mislsiz darajada ortib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, mamlakatlar taraqqiyotining asosiy omili sifatida inson kapitalini rivojlantirish masalasi ilgari surilmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim tizimi ushbu jarayonning markaziy bo'g'ini hisoblanadi, chunki zamonaviy iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan bilim, malaka va kompetensiyalar asosan shu pog'onada shakllanadi. Oliy ta'lim xizmatlari sifati nafaqat o'quv jarayonining samaradorligi yoki universitetlarning reytinglaridagi o'rniga bog'liq, balki keng ma'noda mamlakatning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Sifatli oliy ta'lim xizmatlari nafaqat raqobatbardosh kadrlar yetishtirish, balki jamiyatning innovatsion salohiyatini oshirish, fuqarolik madaniyatini yuksaltirish hamda barqaror rivojlanishga hissa qo'shishda muhim vosita sifatida qaraladi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ham oliy ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, uning sifati ko'rsatkichlarini oshirish va xalqaro standartlarga moslashtirish borasida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, ta'lim dasturlarini zamonaviy talablar asosida yangilash, xorijiy universitetlar bilan qo'shma dasturlarni yo'lga qo'yish, oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy va akademik erkinligini kengaytirish kabi islohotlar shular jumlasidandir. Biroq mavjud imkoniyatlarga qaramay, oliy ta'lim xizmatlari sifatini oshirish va shu orqali inson kapitalini rivojlantirishda hali yechimini kutayotgan muammolar ham talaygina. Oliy ta'lim xizmatlari sifati keng ko'lamlil tushuncha bo'lib, u asosan ta'lim jarayonining mazmuni, o'qitish metodikasi, professor-o'qituvchilar salohiyati, infratuzilma hamda ta'limning yakuniy natijalari bilan belgilanadi. UNESCO va OECD kabi xalqaro tashkilotlar ta'lim sifatini asosiy indikator sifatida ko'pincha “o'quvchi/talabning yutuqlari va kompetensiyalari” bilan bog'laydi. Oliy ta'lim sifati nafaqat o'qitishning texnik jihatlari, balki bitiruvchilarning mehnat bozorida o'z o'rnini to'la olish qobiliyati, jamiyatdagi ijtimoiy moslashuvchanligi ham orqali ham o'lchanadi. Oliy ta'lim sifatini oshirish bugungi global raqobat muhitida strategik vazifa hisoblanadi. Chunki sifatli ta'lim xizmatlari orqali yuqori malakali kadrlar tayyorlanadi va ular mamlakatning barcha tarmoqlarida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Inson kapitali nazariyasi dastlab A. Smit, keyinchalik esa T. Shultz, G. Bekker va boshqa iqtisodchilar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu nazariyaga ko'ra bilim, ko'nikma va salomatlikka qilingan sarmoya bevosita iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Inson kapitalini

rivojlantirishga yo‘naltirilgan investitsiyalar natijasida nafaqat individual daromadlar, balki milliy iqtisodiyotning umumiy mahsuldorligi ham oshadi. Oliy ta‘lim inson kapitalini shakllantirishning asosiy pog‘onasi sifatida qaraladi. Chunki ushbu bosqichda talabalar professional ko‘nikmalarni egallab, analitik tafakkur va innovatsion yondashuvlarni rivojlantiradilar. Natijada ular jamiyatga yuqori qo‘shilgan qiymat yaratuvchi mutaxassislar sifatida kirib keladilar.¹

Oliy ta‘lim sifatining inson kapitaliga ta‘siri ko‘plab ilmiy tadqiqotlarda asoslab berilgan. Masalan, OECD hisobotlarida ko‘rsatilishicha, sifatli oliy ta‘lim xizmatlari nafaqat ishga joylashish imkoniyatlarini oshiradi, balki ish unumdorligini ham sezilarli darajada kuchaytiradi. Ta‘lim sifati bilan inson kapitali rivojlanishi o‘rtasidagi bog‘liqlikni quyidagi asosiy jihatlar orqali izohlash mumkin:

bilim va ko‘nikmalar sifati: oliy ta‘lim jarayonida o‘zlashtirilgan chuqur nazariy bilimlar hamda amaliy ko‘nikmalar ishchi kuchining professionallik darajasini oshiradi;

moslashuvchanlik va innovatsion salohiyat: yuqori sifatli ta‘lim xizmatlari talabalarda mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv va zamonaviy texnologiyalarga moslashish qobiliyatini shakllantiradi;

ijtimoiy kapitalga qo‘shiladigan hissa: oliy ta‘lim nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy taraqqiyotning ham negizi hisoblanadi, chunki ta‘lim madaniyatli va faol fuqarolarni tarbiyalaydi.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni hamda “2022–2026 yillarda yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da inson kapitalini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilangan. Ushbu hujjatlar oliy ta‘lim sifatini oshirish orqali yuqori malakali, global mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni strategik vazifa sifatida qo‘yadi. Shuningdek, zamonaviy ta‘limda kredit-modul tizimining joriy qilinishi, qo‘shma dasturlar, masofaviy ta‘lim imkoniyatlari, xalqaro akkreditatsiya kabi yo‘nalishlar ham nazariy jihatdan oliy ta‘lim sifatini oshirish orqali inson kapitalini rivojlantirishga xizmat qiladi. O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimi mintaqaviy va xalqaro solishtirma nuqtai nazardan qoniqarli darajada rivojlangan bo‘lsa-da, tretier bosqichga qamrov darajasi (tertiary enrolment rate) atigi taxminan 10% bo‘lib, bu Markaziy Osiyo va ECA mintaqasi standartlaridan sezilarli darajada past hisoblanadi.²

Shuningdek 1990-yillardan boshlab oliy ta‘lim bitiruvchilari soni deyarli ikki baravar o‘sib, 2000 yilda 36 mingdan 2010 da 76 mingga yetgan — bu esa umumiy bitiruvchilar sonining 112% ga oshishini ko‘rsatadi .

1-jadval

Bitiruvchilar soni: 2020-2024 yillar³

Yillar	Bitiruvchilar soni (ming kishi)
2020	83.9
2021	103.9
2022	102.4

¹ Becker, G.S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press

² <https://lex.uz/uz/>

³ Stat.uz ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

2023	184.1
2024	211.2

Jadvalda ko‘rinib turibdiki O‘zbekistonning oliy ta‘lim tizimida 2020–2024 yillar davomida kuzatilgan bitiruvchilar sonining dinamikasi mamlakatda inson kapitalini rivojlantirish jarayonining jadal sur‘atlar bilan amalga oshayotganini ko‘rsatadi. Jadvalga ko‘ra, 2020 yilda oliy ta‘lim muassasalarini 83,9 ming nafar talaba bitirgan bo‘lsa, 2024 yilga kelib ushbu ko‘rsatkich 211,2 ming nafarga yetgan. Bu esa so‘nggi to‘rt yilda bitiruvchilar soni deyarli 2,5 barobar oshganini anglatadi. Bu holat, avvalo, inson kapitalini rivojlantirishning zamonaviy nazariyalari bilan bevosita bog‘liqdir. Gary Becker va T. Shultz tomonidan ilgari surilgan inson kapitali nazariyalariga ko‘ra, ta‘limga yo‘naltirilgan sarmoyalar nafaqat individual daromadlarni, balki jamiyatning umumiy iqtisodiy farovonligini oshiradi.⁴ O‘zbekiston misolida oliy ta‘lim tizimidagi bitiruvchilar sonining keskin oshishi bevosita ushbu investitsiyaning ko‘payganligini anglatadi. Yuqori ko‘rsatkichlar shuningdek mamlakat hukumati tomonidan qabul qilingan ta‘lim tizimini rivojlantirish strategiyalari, yangi OTMLar tashkil etilishi, mavjudlarining filiallari ochilishi, shuningdek qabul kvotalarining izchil oshirilishi bilan ham izohlanadi. Bu nafaqat qamrovni kengaytirdi, balki oliy ta‘lim xizmatlarining ma‘lum darajada sifat ko‘rsatkichlarini ham oshirishga xizmat qildi.

Jadvalda 2020–2021 yillarda bitiruvchilar sonining taxminan 20 mingga oshgani, 2021–2022 yillarda esa bir oz pasaygani ko‘rinadi. Bu holat, ehtimol, ayrim ta‘lim dasturlarining uzayishi yoki pandemiya davridagi o‘qish davomiyligi o‘zgarishlari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Ammo 2022–2023 va 2023–2024 yillarda bitiruvchilar soni keskin ko‘tarilib, 2023 yilda 184,1 ming, 2024 yilda esa 211,2 ming nafarni tashkil qilgan. Bu o‘shish oliy ta‘lim xizmatlariga bo‘lgan talabning ortib borayotganidan ham dalolat beradi. Bitiruvchilar sonining bunday jadal o‘shishi O‘zbekiston mehnat bozoriga ko‘proq bilimli va malakali ishchi kuchi kirib kelishini ta‘minlamoqda. Bu esa uzoq muddatli istiqbolda iqtisodiyotning yuqori qo‘shilgan qiymat yaratishga yo‘naltirilgan tarmoqlariga o‘tishini tezlashtirishga xizmat qiladi.

Biroq inson kapitali sifatiga oid zamonaviy konsepsiyalar ta‘kidlaganidek, son jihatidan o‘shish bilan birga sifat indikatorlariga – ya‘ni o‘qitishning mazmuniga, bitiruvchilarning real kompetensiyalariga, ularning zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatiga ham alohida e‘tibor qaratish lozim. Aks holda bu oliygohlar bitiruvchilarining bozor talablariga mos kelmasligiga, mehnat bozorida ortiqcha raqobatning paydo bo‘lishiga olib kelishi mumkin. O‘zbekistonning zamonaviy taraqqiyot strategiyasida inson kapitalini rivojlantirish ustuvor yo‘nalish sifatida e‘tirof etilmoqda. Ushbu yo‘nalishda oliy ta‘lim xizmatlarining sifatini oshirish hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lib, u jamiyatning barcha sohalarida raqobatbardosh, innovatsion salohiyatga ega va malakali kadrlarni yetishtirishning asosiy vositasi hisoblanadi.

2020–2024 yillar davomida mamlakat oliy ta‘lim tizimida kuzatilgan keskin o‘shish dinamikasi – jumladan, bitiruvchilar sonining deyarli 2,5 barobarga ortgani – O‘zbekistonning inson kapitaliga qilayotgan investitsiyalari izchil oshib borayotganini yaqqol ko‘rsatadi. Bu esa, o‘z navbatida, mamlakat iqtisodiyotining yuqori texnologiyali va intellektual sohalariga o‘tish jarayonini jadallashtirishga xizmat qiladi.

Nazariy jihatdan qaralganda, Gary Becker, T. Shultz kabi klassik iqtisodchilar tomonidan asoslangan inson kapitali modeli bevosita tasdiqlanmoqda: ya‘ni ta‘limga yo‘naltirilgan xarajatlar ham individual darajada, ham makroiqtisodiy miqyosda yuqori hosildorlik va barqaror

⁴ Schultz, T.W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), pp.1–17

o‘sishga olib keladi. O‘zbekistonning oliy ta‘lim qamrovi, qabul kvotalarining oshishi, yangi universitetlar va filiallarning ochilishi, shuningdek kredit-modul tizimi va xalqaro hamkorlik dasturlarining kengayishi ushbu jarayonlarni qo‘llab-quvvatlamoda.

Biroq, mavjud yutuqlar bilan bir qatorda, hali yechimini kutayotgan muammolar ham mavjud. Jumladan:

mehnat bozorida yuqori malakali, ammo amaliy ko‘nikmalari yetarli bo‘lmagan bitiruvchilar ulushi ortib bormoqda;

ta‘lim dasturlarining ishlab chiqarish talablariga to‘liq mos emasligi ayrim sohalarda ishga joylashish ko‘rsatkichlarining pastligiga sabab bo‘lmoqda;

ilmiy-tadqiqot faoliyati hamda innovatsion loyihalarda talaba va o‘qituvchilar ishtirokining yetarli emasligi kuzatilmogda.

Shu bois, oliy ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishda inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan siyosatni yanada chuqurlashtirish talab etiladi. Bunda ta‘lim jarayonini raqamlashtirish, ilg‘or pedagogik texnologiyalarni qo‘llash, talabalar va bitiruvchilarning mehnat bozorida real ehtiyojlarga mos kompetensiyalarini shakllantirish ustuvor yo‘nalish bo‘lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston oliy ta‘lim xizmatlari sifatini oshirish orqali inson kapitalini rivojlantirishda muhim bosqichlarni bosib o‘tdi va bu jarayon izchil davom etmoqda. Oldinda esa ushbu rivojlanishni sifat jihatidan yanada yuqori pog‘onaga olib chiqish vazifasi turibdi. Bu esa mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy o‘sishi va ijtimoiy farovonligini ta‘minlashning eng barqaror yo‘li hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hasanov, U. (2022). O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimi rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari. *Iqtisodiyot va Ta‘lim*, 3(4), pp.45–53
2. Karimov, R. & Jo‘rayev, A. (2023). Inson kapitalini rivojlantirishda oliy ta‘limning o‘rni. *Moliyaviy va Iqtisodiy Tadqiqotlar Jurnali*, 5(2), pp.12–20
3. Becker, G.S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press
4. Schultz, T.W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), pp.1–17.
5. <https://stat.uz>
6. <https://lex.uz/uz>